

QUROLLI KUCHLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA AYOL- HARBIY XIZMATCHILARNI QO‘SHAYOTGAN HISSALARI

Akramova Shaxnoza Abrorovna

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Harbiy-vatanparvarlik, ma’naviy-
ma’rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash kafedrasida boshlig‘i o‘rinbosari, pedagogika
fanlari doktori, professor, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14959123>

Zamonaviy globallashuv sharoitida milliy xavfsizlikni ta’minlash masalasi har bir davlat siyosatining markaziy o‘rinlaridan birini egallaydi. Milliy xavfsizlikni ta’minlash jarayoni majmuaviy xarakterga ega bo‘lib, bunda turli xil siyosiy institutlar faol ishtirok etishiga qaramay, mamlakatning harbiy tuzilmasi va uning yadrosi bo‘lgan Qurolli kuchlari asosiy rolni egallab bormoqda.

So‘nggi yillarda turli xil mamlakatlarning Qurolli kuchlari, ya’ni uning texnik jihozlanishi va kadrlar bilan ta’minlanishi sezilarli ravishda rivojlana borayotganligi qayd qilinmoqda. Bular orasida harbiy xizmatga ayol jinsidagi harbiy xizmatchilarni jalb etish borgan sari yorqin namoyon bo‘lmoqda. Yangi O‘zbekiston Qurolli kuchlarida davomiy olib borilayotgan islohotlar sharoitida ham ayol-harbiy xizmatchilar soni tobora ortib bormoqda. Shunga bog‘liq holda xorijiy mamlakatlar armiyalaridagi ayollarning xizmat tajribalarini o‘rganish O‘zbekistondagi harbiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning zaruriy sharti hisoblanadi.

O‘z navbatida amalga oshiriladigan taqiqotimizning dolzarbigi quyidagi holatlar bilan izohlanadi:

Birinchidan, jamoat va siyosiy hayotning turli sohalarida erkaklar va ayollarning amaldagi teng huquqligini belgilanishida namoyon bo‘ladigan feminizatsiya jarayonlarining ortib borishi. Tobora borgan sari davlat tuzilmalarida an’anaviy ravishda asli erkaklar egallab kelgan yuqori lavozimlarda ayollar soni ko‘paymoqda.

Ikkinchidan, zamonaviy armiyada o‘ziga xos texnik va gumanitar bilimlarni talab etadigan yangi mutaxassisliklar vujudga kelishi bilan ularni ayol jinsidagi harbiy xizmatchilar tomonidan o‘zlashtirilishi tezroq kechmoqda. Ayol-harbiy xizmatchilar maxsus lavozimlarda erkak-hamkasblardan ko‘ra majburiyatlarni sifatliroq bajarishga qodirlar.

Uchinchidan, ayrim mamlakatlardagi murakkab demografik vaziyatlar tufayli faqatgina erkak jinsidagi shaxslarni Qurolli kuchlarga xizmatga jalb qilishga bilan chegaralanishni imkoniyati yo‘qligi.

To‘rtinchidan, harbiy jamoalarda gender munosabatlari bilan bog‘liq ayrim muammolarni mavjudligi xorijiy armiyalardagi bartaraf qilishning tajribasidan milliy amaliyotda ham foydalanish mumkinligi.

Rivojlangan jamiyatlarda madaniyatlilik darajasi xotin-qizlarga bo‘lgan munosabat va ular uchun yaratilgan imkoniyatlarga qarab belgilanadi. Bu o‘z navbatida milliy an’analarga va shu bilan birga umumbashariy qadriyatlarga asoslangan bo‘lmog‘i darkor. Bu bejiz emas, albatta. Zero, har qanday xalqning ma’naviy darajasini avvalo shu yurt ayollarining ma’naviy saviyasi belgilaydi. Mamlakatimizda ayolga bo‘lgan munosabat o‘z tarixiy ildizlariga ega. Ajdodlarimiz doimo ayollarni qadrlashga, ularga nisbatan hurmat va izzatda bo‘lishga da’vat

etishgan. Ma'rifatparvar bobolarimiz “Ayol yuksalsa – yuksalur bashariyat”, deb bejiz aytishmagan. Bu ko'hna tarix To'maris, Saroymulkxonim, Nodirabegim, Gulbadanbegim, Uvaysiy, Dilshod otin, Anbar otin, Zulfiya singari yuzlab mo'tabar ayollarimizning millat sha'ni, or-nomusini saqlash yo'lidagi jasoratlariga guvohdir. Momolarimizga xos bo'lgan noyob fazilatlar zamonamizayollari siyomosida ham davom etmoqda. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev ta'kidlaganidek, “Ayoli e'zozlangan yurt – qudratli bo'ladi”.

Harbiy yurish va tuzilmalarda ayollarning xizmat qilishi juda qadimgi tarixiy davrlarga borib taqaladi.

Moskvadagi «Nauka» nashriyotida turk olimasi, Anqara dorilfununi professori Bahriya Uchoqning «Islom davlatlarida hukmdor ayollar» kitobi dovyurak, mard, talantli va dono ayollar hayoti haqida hikoya qiladi. Bahriya Uchoq, kitob muqaddimasida, G'arb va Sharq ayollarining ijtimoiy hayotdagi xizmatini ko'rsatib, tarixdagi mashhur ayollar hayotidan dalillar keltiradi. Sulaymon alayhissalomning sevgilisi, Sabo malakasi Bilqisni, Misr malikasi Kleopatrani, Palmira malikasi Zaynab — Zenobiyani eslaydi. Zenobiya 272-yilda Rimga qarshi janglarda asir tushadi, lekin donoligi va go'zalligi bilan rimliklarni zabt etadi. Kitob muallifi VII asr — Muhammad payg'ambar zamonidagi mashhur valiy, karomatgo'y, lashkarboshi ayol Sajjohni eslaydi. Uning yozishicha, Sajjoh soxta payg'ambar Musaylima bilan shartnoma tuzib, Muhammad alayhissalom qo'shinlariga qarshi kurashgan va yengilgan.

Kitobning dastlabki sahifalarida Bahriya Uchoq Eron shohi Kirga qarshi kurashgan massagetlar malikasi To'marisning qahramonligini yozadi. Eronning kayoniy shohlaridan Isfandiyorning o'g'li Baxmanyor o'zidan so'ng qizi Humoyni valiahd qilib tayinlagan. Malika Xumoy 32 yil buyuk Eron davlatiga shohlik qilgan. Yana Eronda Xusrav II Parvezning qizi Puranduxt, so'ng uning singlisi Ozarmiduxt podshohlik qilgan. Arab istilochilariga qarshi kurashda Turonzamin himoyachilaridan So'g'd shahzodasi Tug'shodning onasi Tug'shoda jasorat ko'rsatgan. U Samarqand, Buxoro, Omul shaharlari yo'llarini nazorat qilib, o'z poytaxti Paykandni Said ibn Usmon Hajjoj va Qutayba qo'shinlaridan mudofaa qilgan.

Bahriya Uchoq yozishicha, Chig'atoy ulusining xoqoni Qora Xulaguning umr yo'ldoshi Erginaxotin ancha vaqtgacha davlatga rahbarlik qilib, o'z nomidan tanga zarb ettirgan.

Xalifa al-Muqtadirning onasi vakolat bergan ayol Sumayl saroy devonbegisi — ministri sifatida, bahsli masalalarni hal etgan. Xorazmshoh Aloiddin Muhammadning onasi Turkon xotin ham muhim davlat ishlarini hal etishda qatnashgan.

Bahriya Uchoq yozishicha, arab olimi al-Mavarziyning «Al-ahkom as-sultoniya» kitobi musulmoncha davlat huquqi sohasidagi asosiy asarlardan biridir. Shu kitobda davlat rahbari bo'lishning yettita sharti ko'rsatilgan. Davlat rahbari bo'y yetgan kishi va erkak bo'lishi kerak, degan yana ikkita shartni qozi al-Bayzaviy «Tavole ul-anvor» («Nurlar to'lishishi») va al-G'azzoliy «Ihya ulumud-din» («Diniy ilmlar tirilishi») asarlarida qo'shimcha qilib keltirishgan. Shunga qaramay, G'arbning buyuk davlatlari Ispaniya, Fransiya, Angliyadagi singari, sharq davlatlarida ham ayollar ilm-fan, adabiyot, fiqh sohalarida, shuningdek, siyosiy arbob sifatida, jamiyat hayotiga rahbarlik qilishgan.

Qurolli kuchlarga ayollarni jalb qilinishi – dunyoning ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarini qamrab olingan so'nggi o'n yilliklardagi barqaror tendensiya hisoblanadi. Tinchlik davrida ko'pchilik mamlakatlarda ayollar harbiy xizmatni faqatgina ixtiyoriy ravishda o'taydilar. Istisno tariqasida bu yerda Isroil davlati oldinga chiqadi, xususan bu mamlakat joylashuvi arab mamlakatlarining dushmanlarcha qurshovida bo'lganligi va katta sonli inson resurslarida ayollarga ehtiyoj mavjudligidan ularni chaqiruv bo'yicha harbiy xizmatga jalb qilish

keng tarqalgan. Bu qatorda Kubada ham ayollar uchun majburiy harbiy xizmat joriy qilinganligi ushbu mamlakatning ekstremal vaziyatlarda joylashuvidan kelib chiqqan.

Harbiy xizmatga ayol jinsidagi fuqarolarni jalb qilishning mavjud umumiy tendensiyasida har bir davlat o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Shunday mamlakatlar qatorida Qurolli kuchlar umumiy miqdorida ayol-harbiy xizmatchilar foizi ko‘p bo‘lsa, boshqa mamlakatlarda bu miqdor sezilarli ravishda kam. Ko‘pgina mamlakatlarda ayollarni muayyan lavozimlarga tayinlanishida jiddiy cheklovlar mavjudligi, bu esa eng avvalo xizmatning og‘ir sharoitlari yoki hayot uchun xavfning yuqoriligi bilan bog‘liqligidir.

Ayollarni harbiy xizmatga jalb qilish ko‘lamiga bog‘liq holda mavjud statistik ma’lumotlardan kelib chiqib, mamlakatlarni ber nechta guruhlarga ajratish mumkin.

Birinchi guruhga Qurolli kuchlardagi harbiy xizmatga ayollarni faol ravishda jalb qilayotgan mamlakatlarni kiritish mumkin. Bular eng avvalo AQSh, Kanada, G‘arbiy Yevropa mamlakatlari, Avstraliya va Isroil. Bu mamlakatlarda boshqa mamlakatlardan ko‘ra ilgariroq tinchlik davrida harbiy xizmatga ayollarni kirishishi uchun yuridik va ijtimoiy shart-sharoitlar yaratilgan edi.

Ikkinchi guruhga Lotin Amerikasi, Osiyoning Sharqiy va Janubi-Sharqdagi ayrim mamlakatlar, Rossiya va MDH mamlakatlarini kiritish mumkin. Ushbu mamlakatlarda so‘nggi vaqtlarda ayollarni harbiy xizmatga jalb qilish jarayoni faollashib borayotganini qayd etish mumkin. Bunda ushbu mamlakatlarning armiyalarida ayol-harbiy xizmatchilar ulushi o‘sib borish tendensiyasiga yuz tutmoqda. Biroq, ko‘pgina davlatlarda tinchlik davrida Qurolli kuchlar qatorida ayollar xizmatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza mukammallikdan ancha yiroqda.

Uchinchi guruhga Afrikaning rivojlanayotgan mamlakatlari, arab mamlakatlari va musulmon aholi ko‘p uchraydigan mamlakatlarni kiritish mumkin. Ushbu davlatlarning ayrimlarida ayollar uchun harbiy xizmat ko‘zda tutilgan, biroq ularning foizdagi ulushi ko‘p emas. Bu mamlatlarda ayollarga harbiy xizmat odatiy xodan ko‘ra, istisno sifatida hisoblanadi.

To‘rtinchi guruhga shunday mamlakatlarni kiritish mumkinki, ularda harbiy xizmat milliy madaniy va tarixiy an‘analarga ko‘ra, umuman nazarda tutilmagan. Masalan, Saudiya Arabistoni.

Bryusselda nashr qilinadigan “NATO Revyu” jurnali Qurolli kuchlarda ayollarning miqdoriga ko‘ra, NATOga a‘zo davlatlarini 4 ta asosiy guruhga ajratish mumkin.

Birinchi guruhga ayollarning eng yuqori absolyut miqdorga ega bo‘lgan AQSh (220,9 ming nafar), Fransiya (27,5 ming nafar), Buyuk Britaniya (16,6 ming nafar) va Germaniya (16 ming nafar) mamlakatlari taalluqli hisoblanadi.

Ikkinchi guruhga Ispaniya va Gresiya mamlakatlari kiritiladi, ulardagi armiyalarda 5 mingdan 6 minggaacha ayollar soni tashkil etib, Qurolli kuchlardagi umumiy ulushi 3%dan 6 %gacha boradi.

Uchinchi guruhga Niderlandiya, Belgiya, Vengriya, Portugaliya va Kanada mamlakatlari kiritilib, ayollarning yuqori bo‘lmagan absolyut miqdoriga ega bo‘lgan holda Qurolli kuchlardagi ulushi 7%dan 11% gacha tashkil etadi.

To‘rtinchi guruhga uncha yuqori bo‘lmagan umumiy miqdorga ega bo‘lgan ayol-harbiy xizmatchilar – Chexiya (3ming nafar), Norvegiya (1,5 ming nafar), Turkiya (8 ming nafar), Daniya (0,9 ming nafar), Polsha (0,3 ming nafar), Luksemburg (0,05 ming nafar) mamlakatlarida faoliyat ko‘rsatishadi hamda ularning Qurolli kuchlardagi ulushi ham uncha ko‘pchilikni tashkil etmaydi (1-jadval).

NATO mamlakatlari armiyalarida ayol-harbiy xizmatchilar miqdori		
Mamlakat nomi	Ayol-harbiy xizmatchilar (ofitser)lar soni	Qurolli kuchlardagi miqdorning ayol-harbiy xizmatchilar miqdoriga nisbati (foizda)
Belgiya	3486 (1300)	3,75
Buyuk Britaniya	16 604 (2338)	5.04
Gresiya	2002 (292)	1,19
Daniya	979(65)	4,20
Ispaniya	1475(270)	0,11
Kanada	8014(1565)	9,36
Luksemburg	9(0)	1,28
Niderlandiya	1915 (227)	1.81
Norvegiya	540 (301)	1,38
Portugaliya	1 045(58)	0.01
AQSh	220 957 (32 077)	14,5
Turkiya	8014 (1565)	1,23
Fransiya	20 470 (1015)	14,1
Germaniya	16 000 (1690)	16,9
Chexiya	3000(871)	13
Islandiyada Qurolli kuchlar mavjud emas.		

NATO a'zolari mamlakatlari Qurolli kuchlarida ayollar ishlari bo'yicha tashkilotning ma'lumotlariga muvofiq, oxirgi 40 yil ichida ayol-harbiy xizmatchilar soni 10 martagacha ortdi va hozirgi paytda deyarli 290 nafarni tashkil etadi, ushbu mamlakatlardagi deyarli 40 mingdan ortiq ayol-harbiy xizmatchilar ofitserlik pogonini taqib yurishadi.

Harbiy xizmatga ayollarni jalb qilishning turli xil sabablari va Qurolli kuchlar qatorida xizmat qilishning motivlari mavjud. Isroilda ayollar uchun majburiy harbiy xizmatni joriy qilinishini sababi ushbu davlatning shart-sharoitlari va milliy xavfsizlikni ta'minlanishida qo'shimcha inson resurslarini izlab topishga ehtiyoj mavjudligi bilan bog'liqdir. Ayrim mamlakatlarda Qurolli kuchlarda xizmat qilishga ayollarni jalb etilishning sababi salomatligi holati va ma'lumot darajasi bo'yicha harbiy xizmat majburiyatlarini bajarishga loyiq erkak jinsidagi harbiy xizmatchilarni yetarli darajada olishga imkon bo'lmagan, yomon demografik vaziyat hisoblanadi. Bu ko'proq MDH mamlakatlariga xos hisoblanadi. AQSh va G'arbning

boshqa mamlakatlarda asosiy sabab gender omili bo‘lib, yaxlit mamlakat hayoti, xususan Qurolli kuchlar saflarida ham real jinslar tengligini ta‘minlashga intilishda namoyon bo‘ladi. Ayollar Qurolli kuchlar saflarida xizmat qilish huquqiga ko‘proq o‘zlari ham erishdilar. Bunda ushbu mamlakatlarda hali ham erkak va ayollar o‘rtasidagi haqqoniy tenglikka erishish jarayoni davom etmoqda. Lotin Amerikasi, Sharqiy Osiyoning alohida mamlakatlarda ayollarning harbiy xizmati mamlakatdagi siyosiy rejimni, erkaklar va ayollar o‘rtasida rasmiy tenglikni demokratik xarakterini namoyish qilish bilan ifodalanadi. Musulmon davlatlari armiyalarida ayollarni xizmat qilishi zaruriyat sifatida ko‘rib chiqiladi, xususan ayollarni kamsitiluvchi din sifatida Islomni noto‘g‘ri talqin qilinishini oldini olishga nisbatan qayd etiladi. Yana bir ko‘pchilik mamlakatlarga xos xarakterli sabablardan biri – Qurolli kuchlardagi vujudga kelgan lavozimlarda ayollar erkaklardan ko‘ra, o‘zlarining psixologik sifatlarini namoyon qiluvchi majburiyatlarini bajarishga qodir.

Yangi O‘zbekistonda kechayotgan keng ko‘lamli va jadal islohotlar jarayonida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta‘minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, salomatligini muhofaza qilish, ayollar o‘rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, ular uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, intilish va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash, mehnat turmush sharoitlarini yaxshilash bo‘yicha dalat siyosati yangi bosqichga ko‘tarildi. Zamonaviy harbiy ayol deganda, Vatan tinchligi va xavfsizligini ta‘minlashda sodiq xizmat qilayotgan, jamiyatda va Qurolli kuchlar tizimida o‘ziga hos hurmat-e‘tibor, e‘tirof ega harbiy xizmatchi, ona, opa-singil, ustoz, hamkasb sifatida bugungi kun qahramonlari ko‘z oldimizga keladi.